

Внесок авторів: Автори зробили рівний вклад в написання роботи.

Фінансування: Це дослідження не мало зовнішнього фінансування.

Конфлікт інтересів: Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 14.08.2024 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 618.11-006.03-056.257-036-092

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13889352>

О. В. Зуб, В. В. Лазуренко

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОБРОЯКІСНИХ ПУХЛИН ЯЄЧНИКІВ У ЖІНОК З ОЖИРІННЯМ

Харківський національний медичний університет

Author's Information

Зуб О.В./ Zub O.V. <http://orcid.org/0000-0001-6142-5633>

Лазуренко В.В./ Lazurenko V.V. <http://orcid.org/0000-0002-7300-4868>

Summary. Zub O. V., Lazurenko V. V. **CLINICAL AND PATHOGENETIC FEATURES OF BENIGN OVARIAN TUMORS IN OBESOUS WOMEN.** - *Kharkiv National Medical University; e-mail: tatyana.torak@gmail.com.* The purpose: to analyze modern sources of Ukrainian and world literature on the pathogenesis, diagnosis and treatment of ovarian tumors, as well as the influence of obesity on the course of the pathology. The authors emphasize the importance of taking into account hormonal and metabolic changes for diagnosis and treatment of ovarian tumors. Benign ovarian tumors in obese women require a special approach to diagnosis and treatment. Changes in the hormonal background and metabolic disorders are key factors affecting the development of these pathologies. To optimize treatment strategies it is necessary to take into account the individual characteristics of patients which can help improve treatment results.

Key words: ovarian tumor, obesity, etiopathogenesis, diagnosis, clinical picture, treatment.

Реферат. Зуб О. В., Лазуренко В. В. **КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОБРОЯКІСНИХ ПУХЛИН ЯЄЧНИКІВ У ЖІНОК З ОЖИРІННЯМ.** Мета роботи – аналіз сучасних джерел української та світової літератури щодо патогенезу, діагностики та лікування пухлин яєчників, а також впливу ожиріння на перебіг захворювання. Автори підкреслюють важливість врахування гормональних та метаболічних змін у процесі діагностики та лікування пухлин яєчників. Доброякісні пухлини яєчників у жінок з ожирінням вимагають особливого підходу до діагностики та лікування. Зміни гормонального фону та метаболічні порушення є ключовими факторами, що впливають на розвиток цих патологій. Оптимізація лікувальних стратегій з урахуванням індивідуальних особливостей пацієток може сприяти поліпшенню результатів лікування.

Ключові слова: пухлини яєчників, ожиріння, етіопатогенез, діагностика, клінічна картина, лікування.

Пухлини яєчників (ПЯ) є важливою клінічною проблемою, оскільки їх поява може суттєво вплинути на якість життя жінки. Доброякісні пухлини та пухлиноподібні утворення яєчників є досить поширеною патологією. Згідно з даними різних дослідників, частота ПЯ постійно зростає і за останнє десятиріччя збільшилася з 6-11 % до 19-25 % від усіх пухлин статевих органів [1].

Особливу увагу привертають до себе пацієнтки з ожирінням, в яких спостерігаються ПЯ, що пов'язано з підвищеним ризиком розвитку різних патологічних станів, включаючи онкологічні захворювання, а також труднощі в діагностиці та лікуванні [2, 3, 4, 5].

Ожиріння може впливати на патогенез ПЯ, зокрема через зміни гормонального фону та метаболізму [6]. Одним із ключових факторів, що впливають на розвиток доброякісних пухлин яєчників (ДПЯ) у жінок з ожирінням, є дисбаланс гормонів. Підвищення рівня естрогенів, пов'язане з ожирінням, є важливим патогенетичним фактором [7]. Андрогени, що виробляються наднирковими залозами та яєчниками, перетворюються в естрогени у жировій тканині за допомогою ферменту ароматази. Цей процес призводить до підвищення рівня естрогенів, що, в свою чергу, сприяє проліферації ендометрія та розвитку ДПЯ. Зміни в гормональному фоні можуть впливати на процеси ангиогенезу та клітинної проліферації, створюючи сприятливі умови для розвитку пухлин [8].

Інші гормональні порушення, такі як підвищення рівня андрогенів та прогестерону, також можуть впливати на утворення ДПЯ. Зокрема підвищення рівня андрогенів може призводити до гіперплазії гранульозних клітин та стимулювати розвиток фолікулярних кіст яєчників. Порушення у виробленні прогестерону можуть призводити до недостатності лютеїнової фази, що також може сприяти розвитку пухлин яєчників [9].

Halandzhiy M. (2022, 2023) розглядає різні аспекти розвитку пухлин яєчників після видалення матки, акцентуючи увагу на важливості контролю гормонального фону після хірургічного втручання. Автори зазначають, що порушення гормонального балансу можуть стати ключовим фактором у розвитку пухлин [10, 11].

Крім статевих гормонів, на розвиток ПЯ можуть впливати і інші гормони. Наприклад, інсуліноподібний фактор росту (IGF) та лептин, рівень яких підвищується при ожирінні, вони можуть стимулювати клітинну проліферацію та інгібувати апоптоз, що сприяє розвитку пухлиноподібних утворень [4].

Markin L. (2020) підкреслює важливість розуміння етіопатогенезу та гістогенезу ПЯ. Порушення обмінних процесів у жінок з ожирінням, зокрема інсулінорезистентність та хронічне запалення, можуть стати пусковим механізмом для розвитку пухлиноподібних утворень. Системне запалення, характерне для ожиріння, може впливати на клітинний метаболізм та сприяти розвитку пухлин через активацію прозапальних цитокінів [12].

Ожиріння супроводжується метаболічними змінами, такими як інсулінорезистентність та гіперінсулінемія. Інсулін також впливає на рівень інсуліноподібного фактору росту (IGF), який пов'язаний з клітинною проліферацією та виживанням клітин. Хронічне системне запалення, характерне для ожиріння, призводить до підвищення рівня прозапальних цитокінів, таких як TNF- α та IL-6, що можуть стимулювати пухлиногенез [13].

Крім того, ожиріння часто супроводжується дисліпідемією, яка також може сприяти розвитку пухлин. Високий рівень холестерину та тригліцеридів може впливати на клітинний метаболізм та сприяти проліферації клітин. Дослідження показують, що дисліпідемія може бути пов'язана з підвищеним ризиком розвитку різних типів пухлин, включаючи ДПЯ [7].

Інсулінорезистентність є одним з центральних патогенетичних механізмів, що пояснюють підвищений ризик розвитку пухлин у жінок з ожирінням. У відповідь на інсулінорезистентність, організм збільшує вироблення інсуліну, що веде до гіперінсулінемії. Інсулін діє як фактор росту, стимулюючи проліферацію клітин та інгібуючи апоптоз. Це створює умови для розвитку аномального росту клітин і, відповідно, пухлин. Інсулінорезистентність також пов'язана зі змінами у сигнальній системі IGF. Підвищений рівень IGF-1 сприяє клітинній проліферації і пригнічує апоптоз, що є важливим фактором у розвитку пухлин яєчників. Інсулінорезистентність асоційована з підвищенням рівня прозапальних цитокінів, що, у свою чергу, посилює хронічне запалення.

Це запалення стимулює утворення реактивних форм кисню, які можуть пошкоджувати ДНК і сприяти розвитку пухлин [14, 15, 16, 17].

Розвиток ПЯ обґрунтований кількома теоріями [7, 18, 19]. Серед них найбільш поширені наступні:

1. *Теорія овуляторної травми*. За цією теорією, багаторазова овуляція призводить до травматизації поверхні епітелію яєчників, що може спричинити аномальне відновлення клітин і, в кінцевому підсумку, формування пухлин. Повторні цикли травмування і відновлення епітелію можуть стимулювати появу генетичних мутацій, які стають основою для розвитку як доброякісних, так і злоякісних пухлин.

2. *Гормональна теорія*. Ця теорія підкреслює роль гормонального дисбалансу, особливо естрогенів, у розвитку пухлин яєчників. Підвищений рівень естрогенів стимулює проліферацію клітин ендометрію та яєчників, що може призводити до аномальних клітинних розростань і утворення пухлин. Особливо це стосується жінок з ожирінням, де рівень естрогенів підвищується через перетворення андрогенів у жировій тканині.

3. *Теорія епітеліальної інклюдії*. Ця теорія припускає, що залишкові епітеліальні клітини, які потрапляють в середину яєчника, можуть трансформуватися у пухлинні клітини. Такі клітини, опинившись у нових умовах, починають активно ділитися і формувати пухлини.

4. *Запальна теорія*. Вважається, що хронічне запалення може бути тригером для розвитку пухлин. Ожиріння, зокрема, супроводжується хронічним запаленням низького ступеня, яке стимулює вироблення прозапальних цитокінів, що можуть ініціювати і підтримувати процес пухлиногенезу.

ДПЯ складають 75-80 % від всіх пухлин яєчників [1]. ДПЯ - група захворювань, що характеризується порушеннями проліферації і диференціації клітин яєчників і, як наслідок, надмірним утворенням тканин, що призводить до формування пухлин. За МКХ-10 ДПЯ відносяться до D.39.1В жодному з органів не зустрічається такої гістологічної різноманітності пухлин як в яєчнику. Згідно Міжнародної гістологічної класифікації, пухлини яєчників розділяються на дев'ять груп.

I. Епітеліальні пухлини: А. Серозні, муцинозні, ендометріоїдні, мезонефроїдні (світлоклітинні), змішані; а) доброякісні – цистаденома, аденофіброма, поверхнева папілома; б) граничні – проміжні форми цистаденом і аденофібром; в) злоякісні – аденокарцинома, цистаденокарцинома, папілярна карцинома. Б. Пухлина Бренера: а) доброякісна; б) гранична; в) злоякісна.

II. Пухлини строми статевого тяжа: А. Гранулезно-текаклітинні пухлини: гранулезоклітинні, група теком-фібром, пухлини, що не класифікуються. Б. Андробластоми, пухлини Сертолі і Лейдіга (диференційовані, проміжні, низькодиференційовані). В. Гінадробластоми. Г. Пухлини, що не класифікуються.

III. Ліпідно-клітинні пухлини.

IV. Герміногенні пухлини: А. Дисгермінома. Б. Пухлина ендодермального синуса. В. Ембріональна карцинома. Г. Поліембрінома. Д. Хоріонепітеліома. Е. Тератоми (зріла, незріла). Ж. Змішані герміногенні пухлини.

V. Гонадобластома.

VI. Пухлини м'яких тканин (неспецифічні для яєчників).

VII. Пухлини, що не класифікуються.

VIII. Вторинні (метастатичні) пухлини.

IX. Пухлиноподібні і передпухлинні процеси: лютеома вагітності, гіпертекоз, фолікулярні кісти, кіста жовтого тіла, ендометріоз, запальні процеси, параоваріальні кісти.

Доброякісні пухлини яєчників у жінок зазвичай характеризуються широким спектром клінічних проявів, які можуть варіювати від безсимптомного перебування до наявності значних симптомів, що погіршують якість життя пацієнтки. Клінічні прояви ДПЯ у жінок з ожирінням можуть бути різноманітними. Серед них варто відзначити порушення менструального циклу, хронічний біль у нижній частині живота, відчуття тяжкості або розпирання в області малого тазу, порушення функції сечового міхура та кишечника через компресію, а також зміни у загальному самопочутті. Біль у жінок з ПЯ може бути різноманітним за своєю природою: від тупого, ниючого болю до гострого, нападоподібного

відчуття. Найчастіше біль є постійним, але може виникати і періодично. Такий біль може бути викликаний зростанням пухлини, її тиском на сусідні органи або нервові закінчення. Інколи біль виникає через запальні процеси навколо пухлини або внаслідок перекруту ніжки пухлини. Зазвичай біль локалізується в нижній частині живота або в області таза. У деяких випадках біль може віддавати в поперекову область, стегна або навіть у верхню частину живота, що може створити труднощі у визначенні первинної причини болю. Інтенсивність болю може варіювати залежно від розміру пухлини, швидкості її росту та наявності ускладнень. При перекруті або розриві кісти біль може бути дуже інтенсивним, що вимагає негайного медичного втручання [8].

Порушення менструального циклу при ПЯ може бути у вигляді аменореї, дисменореї або менорагії. Відсутність менструацій може бути наслідком гормонально активних пухлин, які впливають на вироблення естрогенів та прогестерону. Ці пухлини можуть змінювати нормальну функцію яєчників, що призводить до порушення циклу. Хворобливі менструації часто пов'язані з наявністю кісти або іншої доброякісної пухлини, яка тисне на матку або інші органи малого таза, викликаючи спазми та біль під час менструації. Надмірно тривалі або рясні менструації можуть бути результатом впливу пухлини на ендометрій та судинну систему матки. Це може спричинити значну кровотрату, що, у свою чергу, може призвести до анемії [20].

Великі ПЯ можуть викликати помітне асиметричне збільшення об'єму живота. Це особливо виражено при великих кістомах або дермоїдних пухлинах, які можуть містити рідини або щільні тканини. Пацієнтки часто відзначають відчуття важкості або напруження в животі, що посилюється з ростом пухлини. Це може бути пов'язано із збільшенням обсягу внутрішньої рідини або розтягненням зв'язок, що підтримують яєчники. Крім збільшення об'єму живота, може спостерігатися загальна набряклість нижніх кінцівок через тиск пухлини на лімфатичні та венозні судини, що ускладнює відтік рідини [8]. Великі пухлини можуть тиснути на сечовий міхур, викликаючи часті позиви до сечовипускання. Пацієнтки можуть відчувати необхідність сечовипускання навіть при незначному заповненні сечового міхура, що значно порушує якість життя. Тиск пухлини на сечовий міхур або сечоводи може спричинити хворобливе або утруднене сечовипускання. Іноді дизурія може бути пов'язана з супутнім запальним процесом у сечовидільній системі. Пухлини, особливо великого розміру, можуть тиснути на товстий кишечник, що призводить до порушення його прохідності та виникнення запорів. Відчуття розпирання, здуття живота та підвищене газоутворення можуть бути наслідком тиску пухлини на кишечник, що ускладнює нормальне проходження їжі та газів. У деяких випадках великі пухлини можуть викликати тиск на шлунок або інші відділи травного тракту, що призводить до нудоти, втрати апетиту та навіть блювання. Ці симптоми можуть також з'являтися при перекруті пухлини або її розриві [21].

Загальна слабкість, втомлюваність і зниження працездатності можуть бути непрямими ознаками наявності пухлини. Втомлюваність може бути пов'язана як із хронічною анемією через надмірні менструальні кровотечі, так і з загальною інтоксикацією організму. Незважаючи на збільшення об'єму живота, у деяких пацієнток може спостерігатися зниження маси тіла. Це може бути пов'язано з втратами апетиту, порушенням травлення або метаболічними порушеннями, викликаними пухлиною [22].

Серед ускладнень ПЯ, які потребують негайної медичної допомоги, спостерігаються перекурут або розрив пухлини. Раптовий, інтенсивний біль у животі, який часто супроводжується нудотою, блюванням, підвищенням температури тіла характерний для перекруту ніжки пухлини. Останній може спричинити порушення кровопостачання пухлини, що призводить до некрозу тканин. У разі перекруту може виникати захисна реакція у вигляді напруги м'язів живота, що є ознакою гострого абдомінального синдрому.

Для розриву ПЯ також характерний раптовий, різкий біль, який часто супроводжується симптомами внутрішньої кровотечі, такими як блідість, холодний піт, зниження артеріального тиску, тахікардія, запаморочення та навіть втрата свідомості. Розрив ПЯ може призводити до витоку рідини або крові в черевну порожнину, що є небезпечною ситуацією і вимагає негайного медичного втручання. У деяких випадках ПЯ мають безсимптомний перебіг і можуть бути виявлені випадково під час ультразвукового

дослідження або інших діагностичних процедур. Це підкреслює важливість регулярних профілактичних оглядів, особливо у жінок з факторами ризику.

У жінок з ожирінням клінічна картина доброякісних пухлин яєчників може мати певні особливості. Через більшу кількість жирової тканини симптоми можуть бути менш вираженими, що ускладнює діагностику пухлин на ранніх стадіях. Зокрема, біль та дискомфорт можуть бути приглушеними [9]. Ожиріння також може підвищувати ризик ускладнень, таких як перекрут кісти, її розрив або розвиток запальних процесів. Це обумовлено тим, що жирові відкладення можуть створювати додатковий тиск на органи малого тазу [8].

Садуллаєв А.С. і Медведєв М.В. (2020) зазначають важливість застосування різних методів діагностики для визначення ПЯ [14]. Використання УЗД і МРТ дозволяє більш точно оцінити характер пухлини і вибрати оптимальну тактику лікування. Акустичні характеристики внутрішньої структури (ехогенність рідинного компоненту, наявність перегородок і папілярних розростань) допомагають визначити найбільш ймовірний гістоструктурний тип пухлини, а також оцінити ступінь ризику її злякисності [23].

Трансвагінальне УЗД - один із найбільш ефективних і широко застосованих методів для діагностики ДПЯ з використанням класифікації O-RADS [24, 25]. УЗД дозволяє отримати детальне зображення органів малого тазу, оцінити розмір та структуру пухлини, диференціювати функціональні кісти від інших доброякісних або злякисних утворень [26]. Додаткове використання доплерометрії під час УЗД дозволяє визначити васкуляризацію пухлини та оцінити кровотік в ПЯ. Це допомагає у диференціації доброякісних та злякисних пухлин, оскільки останні, як правило, мають більш розвинену судинну систему з аномальними кровоносними судинами [27].

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) є високоточним методом діагностики, який дозволяє отримати детальні зображення органів малого тазу та оцінити структуру ПЯ. МРТ використовується в тих випадках, коли результати УЗД є неоднозначними або коли необхідно отримати більш детальну інформацію про пухлину. МРТ дозволяє диференціювати різні типи тканин і краще оцінити структуру пухлини, що є важливим для планування хірургічного втручання або вибору іншої тактики лікування [28].

Комп'ютерна томографія (КТ) забезпечує деталізоване зображення органів малого тазу і черевної порожнини. Вона дозволяє оцінити розповсюдженість пухлинного процесу, виявити метастази або інші патологічні зміни. КТ є корисним методом для встановлення стадії пухлинного процесу та планування лікування, особливо якщо є підозра на розповсюдження пухлини за межі яєчників [29].

Визначення рівня онкомаркерів у крові, таких як СА-125, HE4, та інших, є важливим додатковим методом діагностики ПЯ [26, 30]. СА-125 є найбільш відомим маркером, рівень якого може бути підвищений при наявності пухлин яєчників. Однак, він не є специфічним для доброякісних пухлин, тому його слід використовувати у комплексі з іншими методами діагностики. HE4 є більш специфічним маркером для ПЯ і часто використовується разом з СА-125, ROMA, Mucos 1, СРН-I для підвищення точності діагностики [31, 32].

Діагностична лапароскопія є інвазивним методом, який дозволяє безпосередньо оглянути органи малого тазу та провести біопсію підозрілих утворень. Лапароскопія використовується, коли інші методи діагностики не дають достатньо інформації або коли необхідно отримати тканинний матеріал для гістологічного дослідження. Це дозволяє точно визначити характер пухлини і вирішити питання про подальше лікування [22].

Після хірургічного видалення пухлини або при виконанні біопсії отриманий матеріал направляється на гістологічне дослідження. Це є "золотим стандартом" для остаточного підтвердження діагнозу і визначення типу пухлини (доброякісна, злякисна або гранична). Гістологічне дослідження також дозволяє оцінити ступінь диференціювання клітин і можливу агресивність процесу [19, 33].

Ці методи діагностики є комплексом заходів, які дозволяють точно визначити характер пухлин яєчників, вибрати оптимальну тактику лікування та забезпечити своєчасне виявлення можливих ускладнень [14, 18, 30, 34, 35].

Лікування ДПЯ у жінок з ожирінням потребує індивідуального підходу. Важливо враховувати не лише тип пухлини, але й загальний стан здоров'я пацієнтки, включаючи

наявність супутніх метаболічних порушень. Основні методи лікування ПЯ включають хірургічне видалення ПЯ шляхом лапароскопії або лапаротомії [36]. Медикаментозна терапія ПЯ заключається в застосуванні лікарських препаратів для корекції гормонального фону та зменшення розмірів пухлин. Жінкам з ожирінням необхідно проводити корекцію метаболічних порушень - дієтотерапія, фізичні вправи, медикаментозна корекція інсулінорезистентності та інших метаболічних розладів [37].

Лапароскопія використовується для видалення ПЯ, зберігаючи при цьому здорову тканину яєчника. Цей метод має переваги у вигляді короткого періоду реабілітації, меншого ризику ускладнень та менш виражених рубців. Лапаротомія використовується у випадках, коли пухлина має великий розмір, є підозри на злоякісність. Цей метод зазвичай вибирають у складних випадках, коли лапароскопія не є можливою. Кістектомія передбачає видалення тільки кісти з яєчника, зберігаючи здорову тканину яєчника. Кістектомія рекомендується молодим жінкам, які бажають зберегти репродуктивну функцію. Процедура може бути проведена лапароскопічно або через лапаротомію, залежно від розміру і типу кісти. Оваріектомія — це видалення одного або обох яєчників. Це більш радикальне втручання, яке може бути необхідним у випадках великих або складних пухлин, що не піддаються іншим видам лікування. Видалення обох яєчників призводить до втрати репродуктивної функції і початку штучної менопаузи [38].

Медикаментозне лікування, зокрема гормональна терапія може бути застосована для лікування певних типів гормонально-залежних ПЯ і включає використання препаратів, що пригнічують вироблення естрогенів, таких як агоністи гонадотропін-релізінг гормону (ГнРГ) або анти-естрогени (наприклад, тамоксифен). Гормональна терапія може бути використана як додаткове лікування після хірургічного втручання або в якості основного лікування у пацієток з протипоказаннями до операції. У деяких випадках застосовуються нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) для зменшення болю та запалення, викликаного пухлиною. Ці препарати допомагають полегшити симптоми, але не впливають на розмір або прогресування пухлини. У деяких випадках, особливо якщо пухлина має малий розмір і не викликає симптомів, лікар може рекомендувати регулярне спостереження без негайного втручання. Це включає регулярні ультразвукові дослідження та моніторинг рівня онкомаркерів, щоб оцінити динаміку росту пухлини. Такий підхід особливо актуальний для функціональних кіст, які часто зникають самостійно протягом кількох менструальних циклів [39].

ДПЯ часто супроводжуються іншими захворюваннями, такими як цукровий діабет та метаболічний синдром. Дослідження показують, що наявність цих захворювань ускладнює діагностику та лікування пухлиноподібних утворень, вимагаючи більш ретельного підходу до вибору лікувальної тактики [40].

Профілактичні заходи та реабілітаційні програми мають велике значення для зниження ризику розвитку ДПЯ у жінок з ожирінням. Бабій Н. В. і Токар П.Ю. (2020) наголошують на важливості інтегрованого підходу до лікування та профілактики запальних процесів додатків матки, що може сприяти зниженню частоти виникнення пухлиноподібних утворень [41]. Жінкам з ожирінням рекомендується дотримуватися збалансованої дієти з акцентом на зниження споживання калорій та насичених жирів. Дослідження показують, що зниження маси тіла на 5-10% може значно зменшити ризик розвитку пухлиноподібних утворень [42]. Крім того, збагачення раціону овочами, фруктами, цільнозерновими продуктами та обмеження вживання червоного м'яса та оброблених продуктів також можуть сприяти зниженню ризику розвитку ПЯ. Регулярна фізична активність допомагає не лише контролювати вагу, але й покращує метаболічний стан організму, що знижує ризик розвитку доброякісних пухлин. Аеробні вправи середньої інтенсивності, такі як швидка ходьба, плавання або їзда на велосипеді, рекомендовані принаймні 150 хвилин на тиждень [37].

Ожиріння часто супроводжується іншими захворюваннями, такими як діабет та гіпертонія, які також можуть сприяти розвитку пухлин. Лікування цих станів, а також регулярний медичний контроль, знижують ризик розвитку пухлинних процесів [43].

Хронічні запальні процеси у малому тазу можуть сприяти розвитку пухлиноподібних утворень. Важливо своєчасно лікувати запальні захворювання додатків матки, щоб

зменшити ризик виникнення пухлин [44].

Реабілітаційні програми включають фізичну та психологічну реабілітацію. Після лікування ПЯ важливо підтримувати фізичну активність для покращення загального стану здоров'я. Індивідуальні програми фізичної реабілітації включають лікувальну фізкультуру, фізіотерапію, масаж та інші методи, спрямовані на відновлення рухової активності та загального стану. Жінкам, які перенесли лікування доброякісних пухлин, необхідна психологічна підтримка. Це може включати консультації з психологом, групову терапію та інші методи, спрямовані на зменшення стресу та покращення психоемоційного стану. Психологічна реабілітація допомагає зменшити тривожність та сприяє адаптації до нових умов життя [45]. Після лікування важливо продовжувати дотримуватися здорового способу життя, включаючи збалансоване харчування та контроль ваги. Це сприяє не лише загальному покращенню стану здоров'я, але й зниженню ризику рецидиву пухлинних утворень.

Таким чином, порівняння досліджень з різних літературних джерел дозволяє виділити ключові аспекти патогенезу та лікування доброякісних пухлин яєчників у жінок з ожирінням. Автори підкреслюють важливість врахування гормональних та метаболічних змін у процесі діагностики та лікування ПЯ.

Висновок. Доброякісні пухлини яєчників у жінок з ожирінням вимагають особливого підходу до діагностики та лікування. Зміни гормонального фону та метаболічні порушення є ключовими факторами, що впливають на розвиток цих патологій. Оптимізація лікувальних стратегій з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнток може сприяти поліпшенню результатів лікування.

Література/References:

1. Ouldamer L, Body G, Daraï E, Bendifallah S. Borderline Ovarian Tumours: CNGOF Guidelines for Clinical Practice - Epidemiological Aspects and Risk Factors. *Gynecol Obstet Fertil Senol.* 2020 Mar;48(3):239-247. doi: 10.1016/j.gofs.2020.01.012
2. Huang T, Tworoger SS. Physical Activity as a Risk Factor for Ovarian Cancer. In: *Focus on Gynecologic Malignancies.* Nathan A. Berger, Ann H. Klopp, Karen H. Lu, editors. Springer Link, 2017. p. 223-244. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63483-8_13
3. Khanlarkhani N, Azizi E, Amidi F, Khodarahmian M, Salehi E, Pazhohan A, Farhood B, Mortezae K, Goradel NH, Nashtaei MS. Metabolic risk factors of ovarian cancer: a review. *JBRA Assist Reprod.* 2022 Apr 17;26(2):335-347. doi: 10.5935/1518-0557.20210067
4. Larsson SC, Spyrou N, Mantzoros CS. Body fatness associations with cancer: evidence from recent epidemiological studies and future directions. *Metabolism.* 2022 Dec;137:155326. doi: 10.1016/j.metabol.2022.155326
5. Patel AV, Patel KS, Teras LR. Excess body fatness and cancer risk: a summary of the epidemiologic evidence. *Surg Obes Relat Dis.* 2023 Jul;19(7):742-745. doi: 10.1016/j.soard.2023.01.025.
6. Halpern B, Mendes TB. Obesity, weight loss and gynecologic neoplasms: a narrative review. *Women Health.* 2022 May-Jun;62(5):372-383. doi: 10.1080/03630242.2022.2066747
7. Lee DY, Lee TS. Associations between metabolic syndrome and gynecologic cancer. *Obstet Gynecol Sci.* 2020 May;63(3):215-224. doi: 10.5468/ogs.2020.63.3.215.
8. Бойко АВ. Фактори ризику розвитку кіст та доброякісних пухлин яєчників у жінок репродуктивного віку [*Boyko AV. Risk factors for the development of cysts and benign ovarian tumors in women of reproductive age*] *Health of woman.* 2019;6(142):68–70. doi 10.15574/HW.2019.142.68
9. Костіков ВВ. Роль ендокринно-метаболічних порушень у патогенезі доброякісних гіперпластичних захворювань матки [*Kostikov VV. The role of endocrine and metabolic disorders in the pathogenesis of benign hyperplastic diseases of the uterus*] *Health of woman.* 2017;10(126):75–78. doi: 10.15574/HW.2017.126.75
10. Halandzhiy M. Пухлини яєчників у жінок після видалення матки з приводу доброякісних захворювань [*Ovarian tumors in women after hysterectomy for benign diseases*]. *Perinatology and reproduction: from research to practice,* 2021;2(3):24-31.

11. Halandzhiy M. Пухлини яєчників після органозберігаючого хірургічного лікування доброякісних новоутворень матки [*Halandzhiy M. Ovarian tumors after organ-preserving surgical treatment of benign uterine neoplasms*]. *Perinatology and reproductology: from research to practice*. 2023;3(2):44-49.
12. Markin L. Etiopathogenesis and histogenesis of ovarian tumors. *Lviv Clinical Bulletin*. 2020, 1(29): 45-51 doi: 10.25040/lkv2020.01.045
13. Lathigara D, Kaushal D, Wilson RB. Molecular Mechanisms of Western Diet-Induced Obesity and Obesity-Related Carcinogenesis-A Narrative Review. *Metabolites*. 2023 May 21;13(5):675. doi: 10.3390/metabo13050675.
14. Садуллаєв АС, Медведев МВ. Ендометріоми яєчників і оваріальний резерв: (огляд літератури). Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, [*Sadullaev AS, Medvedev MV. Ovarian endometriomas and ovarian reserve: (literature review). Current issues of pediatrics, obstetrics and gynecology*, 2020;1:85–93. doi: 10.11603/24116-4944.2020.1.11491]
15. Al Ashqar A, Patzkowsky K, Afrin S, Wild R, Taylor HS, Borahay MA. Cardiometabolic Risk Factors and Benign Gynecologic Disorders. *Obstet Gynecol Surv*. 2019 Nov;74(11):661-673. doi: 10.1097/OGX.0000000000000718
16. Benedetto C, Salvagno F, Canuto EM, Gennarelli G. Obesity and female malignancies. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2015;29(4):528-540. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2015.01.003
17. Michels KA, McNeel TS, Trabert B. Metabolic syndrome and risk of ovarian and fallopian tube cancer in the United States: An analysis of linked SEER-Medicare data. *Gynecol Oncol* 2019;155(2):294-300.
18. Al Wattar BH, Fisher M, Bevington L, Talaulikar V, Davies M, Conway G, Yasmin E. Clinical Practice Guidelines on the Diagnosis and Management of Polycystic Ovary Syndrome: A Systematic Review and Quality Assessment Study. *J Clin Endocrinol Metab*. 2021 Jul 13;106(8):2436-2446. doi: 10.1210/clinem/dgab232.
19. Baandrup L, Faber MT, Aalborg GL, Kjaer SK. Borderline ovarian tumors in Denmark 1997-2018: Time trends in incidence by histology, age and educational level. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2021 Mar;100(3):436-443. doi: 10.1111/aogs.14013
20. Wang S, Wang YX, Sandoval-Insausti H, Farland LV, Shifren JL, Zhang D, et al. Menstrual cycle characteristics and incident cancer: a prospective cohort study. *Hum Reprod*. 2022 Jan 28;37(2):341-351. doi: 10.1093/humrep/deab251.
21. Alobaid A, Elamir H, Abuzaid M, Abu-Zaid A. An Extremely Giant Ovarian Mucinous Cystadenoma. *Gulf J Oncolog*. 2019 Jan;1(29):83-86.
22. Dayan D, Janni W, Pfister K, Leinert E. Diagnostics and treatment of benign ovarian masses. *Gynakologe*. 2021;54(10):749-61. doi: [10.1007/s00129-021-04854-w](https://doi.org/10.1007/s00129-021-04854-w)
23. Дубоссарська ЮО, Пузій ОМ, Губар Ю. Клініко-гормональні особливості та оваріальний резерв у жінок з доброякісними утвореннями яєчників. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. 2016;2: 183-188 [*Dubossarska YuO, Puziy OM, Gubar Yu. Clinical and hormonal features and ovarian reserve in women with benign ovarian tumors. Collection of scientific works of the Association of Obstetricians and Gynecologists of Ukraine*. 2016;2: 183-188].
24. Timor-Tritsch IE, Foley CE, Brandon C, Yoon E, Ciaffarrano J, Monteagudo A, et al. New sonographic marker of borderline ovarian tumor: microcystic pattern of papillae and solid components. *Ultrasound Obstet Gynecol*. 2019 Sep;54(3):395-402. doi: 10.1002/uog.20283.
25. Andreotti RF, Timmerman D, Strachowski LM, Froyman W, Benacerraf BR, Bennett GL, et al. P. O-RADS US Risk Stratification and Management System: A Consensus Guideline from the ACR Ovarian-Adnexal Reporting and Data System Committee. *Radiology*. 2020 Jan;294(1):168-185. doi: 10.1148/radiol.2019191150
26. Wang R, Li X, Li S, Fang S, Zhao C, Yang H, Yang Z. Clinical value of O-RADS combined with serum CA125 and HE4 for the diagnosis of ovarian tumours. *Acta Radiol*. 2023 Feb;64(2):821-828. doi: 10.1177/02841851221087376
27. Kalsoom U, Arooj S, Raja R, Mushtaq R, Masood M. Diagnostic Accuracy of Transvaginal Doppler Ultrasound in Differentiating Malignant and Benign Ovarian Masses. *Annals KEMU*. 2020;26(2):359-63. doi: [10.21649/akemu.v26i2.3927](https://doi.org/10.21649/akemu.v26i2.3927)

28. Dabi Y, Rockall A, Sadowski E, Touboul C, Razakamanantsoa L, Thomassin-Naggara I; EURAD study group. O-RADS MRI to classify adnexal tumors: from clinical problem to daily use. *Insights Imaging*. 2024 Jan 30;15(1):29. doi: 10.1186/s13244-023-01598-0.
29. Albers CE, Ranjit E, Sapra A, Bhandari P, Wasey W. Clinician Beware, Giant Ovarian Cysts are Elusive and Rare. *Cureus*. 2020 Jan 23;12(1):e6753. doi: 10.7759/cureus.6753
30. Струкова А. Клініко - діагностичне значення онкомаркерів при дослідженні пухлин яєчників. Харків: НФАУ, 2023. 69 с. <https://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/29751> [Strukova A. *Clinical - diagnostic value of tumor markers in the study of ovarian tumors*. Kharkiv: NFAU, 2023. 69 p. <https://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/29751>]
31. Barani M, Bilal M, Sabir F, Rahdar A, Kyzas GZ. Nanotechnology in ovarian cancer: Diagnosis and treatment. *Life Sci*. 2021 Feb 1;266:118914. doi: 10.1016/j.lfs.2020.118914
32. Carreras-Dieguez N, Glickman A, Munmany M, Casanovas G, Agustí N, Díaz-Feijoo B, et al. Comparison of HE4, CA125, ROMA and CPH-I for Preoperative Assessment of Adnexal Tumors. *Diagnostics (Basel)*. 2022 Jan 17;12(1):226. doi: 10.3390/diagnostics12010226
33. Laothamatas I, Fang E, Lee J, Abbas SMH, Ding J, Kagen A, et al. Benign and Malignant Ovarian Teratomas: Multimodality Imaging Findings With Histopathologic Correlation. *J Comput Assist Tomogr*. 2023 Nov-Dec 01;47(6):882-889. doi: 10.1097/RCT.0000000000001509
34. Бойчук ОГ, Гулій ДЯ. Діагностика доброякісних пухлин яєчників під час вагітності. *Вісник морської медицини*. 2021; 2(91):105-6 [34. Boychuk OG, Gulii DYA. *Diagnosis of benign ovarian tumors during pregnancy*. *Journal of marine medicine*. 2021; 2(91):105-6
35. Davenport C, Rai N, Sharma P, Deeks JJ, Berhane S, Mallett S, Saha P, Champaneria R, Bayliss SE, Snell KI, Sundar S. Menopausal status, ultrasound and biomarker tests in combination for the diagnosis of ovarian cancer in symptomatic women. *Cochrane Database Syst Rev*. 2022 Jul 26;7(7):CD011964. doi: 10.1002/14651858.CD011964.pub2
36. Casarin J, Laganà AS, Uccella S, Cromi A, Pinelli C, Gisone B, et al. Surgical treatment of large adnexal masses: a retrospective analysis of 330 consecutive cases. *Minim Invasive Ther Allied Technol*. 2020 Dec;29(6):366-374. doi: 10.1080/13645706.2019.1649700
37. El-Sherif A, El-Sherif S, Taylor AH, Ayakannu T. Ovarian Cancer: Lifestyle, Diet and Nutrition. *Nutr Cancer*. 2021;73(7):1092-1107. doi: 10.1080/01635581.2020.1792948.
38. Kondo, W., Zomer, M.T., Bourdel, N., Canis, M. (2018). Ovarian Cysts: Preoperative Evaluation and Laparoscopic Approach. In: Gomes-da-Silveira, G.G., da Silveira, G.P.G., Pessini, S.A. (eds) *Minimally Invasive Gynecology*. Springer, Cham. doi: 10.1007/978-3-319-72592-5_14
39. Peng XS, Ma Y, Wang LL, Li HX, Zheng XL, Liu Y. Evaluation of the Diagnostic Value of the Ultrasound ADNEX Model for Benign and Malignant Ovarian Tumors. *Int J Gen Med*. 2021 Sep 16;14:5665-5673. doi: 10.2147/IJGM.S328010.
40. Chen Z, Liu Z, Yang H, Liu C, Kong F. Metabolic syndrome and risk of ovarian cancer: a systematic review and meta-analysis. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2023 Aug 24;14:1219827. doi: 10.3389/fendo.2023.1219827.
41. Бабій НВ, Токар ПЮ. Особливості лікування доброякісних пухлин яєчників на тлі запальних процесів додатків матки. *Південноукраїнський медичний науковий журнал*. 2020;27:5-8 [41. Babii NV, Tokar PJ. *Peculiarities of treatment of benign ovarian tumors against the background of inflammatory processes of the uterine appendages*. *South Ukrainian medical scientific journal*. 2020;27:5-8]
42. Collatuzzo G, Etienne M, Factor SH, Dal Maso L, Polesel J, Crispo A, et al. Effect modification of body mass index on the association between ovarian cysts and endometrial cancer. *Cancer Epidemiol*. 2022 Jun;78:102129. doi: 10.1016/j.canep.2022.102129
43. L'Espérance K, Abrahamowicz M, O'Loughlin J, Koushik A. Childhood body fatness and the risk of epithelial ovarian cancer: A population-based case-control study in Montreal, Canada. *Prev Med*. 2024 Jan;178:107794. doi: 10.1016/j.ypmed.2023.107794
44. Gunderson CC, Ding K, Dvorak J, Moore KN, McMeekin DS, Benbrook DM. The pro-inflammatory effect of obesity on high grade serous ovarian cancer. *Gynecol Oncol*. 2016

Oct;143(1):40-45. doi: 10.1016/j.ygyno.2016.07.103.

45. Wen J, Zhou W, Lin Y. Relationship Between the Ovarian Cyst and Depression: A Two-Sample Mendelian Randomization Study. *Int J Womens Health*. 2023 Nov 10;15:1727-1732. doi: 10.2147/IJWH.S415640.

Внесок авторів / authors' contribution

Всі автори зробили рівний вклад в написання роботи. Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Не потрібен.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 20.08.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.248-06:616.12-005.4] - 008-036-07-085

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13889364>

Н. А. Мацегора, О. Є. Шпота, А. В. Капрош

ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КЛІНІЧНО ЗНАЧУЩИХ СУДИННИХ ТА ПОЛІОРГАННИХ ПОШКОДЖЕНЬ У ХВОРИХ НА ХОЗЛ У СПОЛУЧЕННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Одеський Національний медичний університет

Authors' Information

Мацегора Н.А. ORCID iD <https://orcid.org/0000-0002-1317-6190>

Шпота О.Є. ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-8792-4227>

Капрош А. В. ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-9423-5289>

Summary. Matsegora N. A., Shpota O. Ye., Kaprosh A. V. **PATHOGENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CLINICALLY SIGNIFICANT VASCULAR AND MULTI-ORGAN DAMAGE IN PATIENTS WITH COUGH IN COMBINATION WITH ARTERIAL HYPERTENSION.** – *The Odessa National Medical University; e-mail: nmatsegora@ukr.net.* The high prevalence of such comorbid conditions as arterial hypertension (AH) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) dictates the need to study the impact of COPD on the pathogenesis, course and clinic of associated cardio-respiratory diseases. The article is devoted to the analysis of data from the literature, which highlight the pathogenesis, peculiarities of the course of hypertension in patients with COPD. The obtained results indicate the presence of clinically significant vascular and organ damage, which can play a role both in the pathogenesis of hypertension against the background of COPD, and cause a high cardiovascular risk.

Key words: arterial hypertension, chronic obstructive pulmonary disease.